

MEDICAL SCIENCES

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ НА ФОНЕ ХИМИОТЕРАПИИ У ОНКОБОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ

*Имашева А.Е.,
МБ им Х.Ж. Макажанова г. Караганда
Ян Т.Г.,
Салмурзаева А.К.
«Astana Vision» г. Караганда*

DIABETIC RETINOPATHY DURING CHEMOTHERAPY IN CANCER PATIENTS

*Imasheva A.,
M H K.Z. Makazhanov, Karaganda
Yan T.,
Salmurzaeva A.
"Astana Vision," Karaganda*

АННОТАЦИЯ

Диабетическая ретинопатия является одним из наиболее часто встречающихся осложнений сахарного диабета по всему миру. Как отмечают исследователи, от 18 до 50% случаев сахарного диабета сопровождаются данной патологией. Кроме того, что в процессе развития диабетической ретинопатии у пациента значительно снижается зрение (вплоть до полной слепоты), проблемы с витреальными сосудами могут вызвать и другие сложные поражения геморрагического характера. Зачастую лечение диабетической ретинопатии осложняется наличием в анамнезе других заболеваний и побочным эффектом приема лекарств, необходимых пациенту по жизненным показателям. В этой связи клинический случай лечения пациента от диабетической ретинопатии на фоне химиотерапии позволит в большей степени изучить данную проблему и дать возможность разработать более оптимальные алгоритмы лечения в дальнейшем.

ABSTRACT

Diabetic retinopathy is one of the most common complications of diabetes mellitus worldwide. According to the researchers, from 18 to 50% of cases of diabetes are accompanied by this pathology. In addition to the fact that during the development of diabetic retinopathy, the patient's vision significantly decreases (up to complete blindness), problems with vitreal vessels can cause other complex hemorrhagic lesions. Often, the treatment of diabetic retinopathy is complicated by the presence of a history of other diseases and a side effect of taking drugs that the patient needs for vital signs. In this regard, the clinical case of treating a patient from diabetic retinopathy during chemotherapy will allow to study this problem to a greater extent and make it possible to develop more optimal treatment algorithms in the future.

Ключевые слова: сахарный диабет, химиотерапия, ремиссия, диабетическая ретинопатия, осложнения после химиотерапии, побочные эффекты.

Keywords: diabetes mellitus, chemotherapy, remission, diabetic retinopathy, complications after chemotherapy, side effects.

Введение

Сахарный диабет (СД) является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире. При этом рост заболеваемости СД постоянно увеличивается в геометрической прогрессии. Так, только в Казахстане, по данным Министерства здравоохранения, в Казахстане за период с 2000 по 2024 год количество зарегистрированных случаев СД выросло в 45 раз с 10742 пациентов до 496210 соответственно [1]. Кроме непосредственно негативного влияния СД на организм, данное заболевание имеет целый ряд осложнений, из которых одним из наиболее частых является диабетическая ретинопатия (ДР). Как отмечает статистика, ДР встречается у более чем 18% пациентов с ДР, а при выявлении СД у пациентов старше 45 лет данный показатель может достигать более 50% и выше [2].

Течение ДР может осложняться самыми различными эндогенными и экзогенными факторами. Среди них исследователи отмечают генетическую предрасположенность, длительное лечение СД, пониженное внутриартериальное давление, повышенный вес, окружающую среду, условия жизни и т.д. Зачастую ДР развивается на фоне лечения сопутствующих заболеваний, когда побочный эффект лекарственных средств или иного медицинского вмешательства влияет на структуру ретинальных сосудов и приводит к ослаблению защитных функций организма [3]. Последний фактор становится особенно важным, когда при лечении онкобольных пациентов, больных СД, процесс противоопухолевой терапии приводит к осложнениям диабетического спектра.

Результаты влияния химиотерапии (ХТ) на развитие глазных патологий противоречивы. Так,

ряд исследователей отмечает только незначительное влияние ХТ на деформацию ретинальных сосудов [4-7]. В тоже время работа Н. Demirci 2005 года показали развитие макулодистрофии при применении различных типов ХТ, что зачастую приводит к резкой прогрессии ретинопатии, вплоть до инкурабельных случаев [8].

Стоит отметить, что не все ХТ оказывают схожий эффект на развитие патологий диабетического спектра в целом и ДР в частности. Так, ряд работ показывает наличие прямой корреляции между применением карбоплатина и повреждением структуры сосудов глазного дна, что в свою очередь значительно влияет на развитие патологий [9-10].

Изучение особенностей взаимовлияния ХТ и ДР является важным элементом в изучении и борьбе с данной патологией.

Клинический случай.

Пациент П., 1979 г.р. Первое обращение состоялось в марте 2019 года. Жалобы на резкое и прогрессирующее снижение зрения в течении 20 дней. Кроме этого отмечал периодические скачки остроты зрения, в особенности во второй половине дня. Показатели зрительных функций на момент обращения: VOS= 1/∞ р.л.с; VOD = 0,03 н.к. Диагностика показала наличие пролиферативной ДР, тракционной отслойки сетчатки и катаракты на обоих глазах.

Состоит на учете у онколога. В 2018 пациент проходил курс ХТ, в связи с выявленным раком яичка. Прошёл 1 курс полихимиотерапии (ПХТ) по схеме EP с редукцией доз цитостатиков с применением цисплатина, этопозида. После положительной динамики 1 курса продолжил лекарственное лечение с использованием блеомицина, этопозида и цисплатина.

Также было выполнено хирургическое лечение - орхифунгуэктомия справа, параортальная лимфадектомия.

На данный момент заболевание находится в стадии ремиссии. Принимает ЛС в связи с развившейся после прохождения курса ХТ гипертонией.

Диагноза Сахарный диабет не имел, при этом в период с 6 месяцев после операции у него развилась полидипсия, а также стало наблюдаться повышение веса. В связи с личными обстоятельствами вынужден был пренебречь регулярными осмотрами, выбился из графика. При посещении эндокринолога был верифицирован диабет 2 типа.

Анализы. Содержание сахара в венозной крови = 4,5 ммоль/л, гликированный гемоглобин = 5,7%. В тоже время значения показателей сильно колебались при дальнейшем изучении уровня глюкозы в организме. У пациента была выявлена быстро прогрессирующая гипертония 2 стадии, наблюдался риск осложнений сердечно-сосудистой системы, а также отмечалось развитие диабетической нефропатии.

При этом рецидивов развития рака не наблюдалось.

Лечение. В ноябре 2019 года было проведено предварительное интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза для определения дальнейшего алгоритма лечения пациента. На левом глазу, как менее подвергшемся патологии была имплантирована интраокулярная линза, после чего было проведено витреоретинальное вмешательство в виде микроинвазивной 23G субтотальной витрэктомии, удаления эпиретинальной мембраны, введение перфторорганических соединений, лазерной коагуляции периферических ишемических зон сетчатки, замена перфторорганических соединений силиконовым маслом с пищевым допуском и вязкостью 1000 сСт.

После этого, в январе 2020 года был отмечен рецидив отслойки сетчатки прооперированного глаза пациента, что привело к необходимости повторного вмешательства и проведения витреоретинальной хирургической операции.

В феврале 2020 года у пациента, на фоне осложнения СД стала развиваться диабетическая нефропатия. Ее течение осложнялось прогрессирующей гипертонией, развившейся после ХТ. Пациенту была назначена заместительная почечная терапия.

В связи с этим, а также с возникшим риском рецидива онкологического заболевания, продолжение лечения ДР стало возможным только в январе 2021 года. При этом, на фоне проблем, связанных с развившейся на фоне ХТ гипертонии, наблюдались скачки внутриглазного давления, что могло вызвать серьезные отклонения от ожидаемого результата лечения.

В январе 2021 года было проведено вмешательство на правом глазу пациента после имплантации интраокулярной линзы: микроинвазивная 23G субтотальная витрэктомия, удаление эпиретинальной мембраны, введение перфторорганических соединений, лазерной коагуляции периферических ишемических зон сетчатки, замена силиконовым маслом с пищевым допуском и вязкостью 1000 сСт.

Через 3 дня после операции было отмечено кровоизлияние в переднюю камеру правого глаза и резкое повышение внутриглазного давления до 40 мм р.с. В связи с этим была проведена операция по удалению крови и масла, микроинвазивная ревизия витреальной полости, введение перфторорганических соединений.

При выписке уровень внутриглазного давления составил: OD/OS = 25,3/15,4 мм рт. ст.

Проблемы геморрагического характера, проявившие себя после операции связаны с необходимостью применения антикоагулянтов, прием которых был необходим по жизненным показателям пациента.

Сравнение показателей на момент обращения пациента и на момент выписки

№	Показатель	Начальный	Конечный
1	VO D	1/∞ p.l.c;	1/∞ p.l.inc
2	VOS	0,03 н.к	0,3 +1,45
3	D	1,2	0,4
4	ВГД OD/OS	35,6/34,9 мм рт. ст	15,8/12,4 мм рт. ст.

В апреле 2021 года планировалась операция по удалению силиконового масла, для того, чтобы снизить риск повышения внутриглазного давления. Но, из-за осложнений, связанных с обострением гипертонии и нефропатии, данную операцию пришлось отложить до мая 2021.

В настоящее время пациент находится под наблюдением специалистов, дальнейшего развития патологий зрения не обнаружено.

Выводы

Лечение ДР, развивающейся на фоне осложнений после ХТ имеет свои особенности в отношении планирования лечения. В тоже время сам процесс лечения носит стандартный характер и приводит к ожидаемым положительным результатам. При лечении ДР в подобных условиях риск развития геморрагических осложнений повышается, так как с одной стороны - организм пациента после проведенного лечения ослаблен, а с другой – влияют препараты, которые он вынужден принимать на фоне после терапии после ХТ и лечения СД.

Особенности данных случаев ДР требуют дальнейшего подробного изучения.

Литература

1. В 45 раз выросло число больных сахарным диабетом в Казахстане // Казахстанский фармацевтический вестник. <https://pharmnews.kz.com/ru>
2. Мартусевич Яна Александровна, Кобякова Ольга Сергеевна, Люцко Василий Васильевич Диабетическая ретинопатия и её социальная значимость (обзор литературы) // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2023. №3.
3. Макогон С.И., Горбачева Н.В., Хлопкова Ю.С. Сахарный диабет как фактор риска развития ретинопатии недоношенных. Обзор литературы.

Сахарный диабет. 2024;27(5):487-497. <https://doi.org/10.14341/DM12999>

4. Mohammed AM, Osman SK, Saleh KI, Samy AM. In Vitro Release of 5-Fluorouracil and Methotrexate from Different Thermosensitive Chitosan Hydrogel Systems. AAPS PharmSciTech. 2020 May 13;21(4):131. doi: 10.1208/s12249-020-01672-6

5. Shin, E., Lim, D.H., Han, J. et al. Markedly increased ocular side effect causing severe vision deterioration after chemotherapy using new or investigational epidermal or fibroblast growth factor receptor inhibitors. BMC Ophthalmol 20, 19 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12886-019-1285-9>

6. Canino F, Omarini C, Cerma K, Moscetti L, Tornincasa A, Trudu L, Dominici M, Piacentini F. Ocular Toxicity in Breast Cancer Management: Manual for The Oncologist. Clin Breast Cancer. 2022 Jun;22(4):289-299. doi: 10.1016/j.clbc.2022.02.002

7. Алтынбаева Г. Р., Азаматова Г. А., Гильванова А. А., Хайдаров И. Х. Опыт лечения вторичного синдрома сухого глаза, вызванного эктропионом век на фоне химиотерапии, у пациента с злокачественным новообразованием прямой кишки // Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. №2

8. Demirci H, Shields CL, Meadows AT, Shields JA. Long-term visual outcome following chemoreduction for retinoblastoma. Arch Ophthalmol. 2005;123:1525-1530.

9. B, Windle J, O'Brien JM. Local carboplatin therapy in transgenic murine retinoblastoma. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1996;37:1892-1989. <http://dx.doi.org/10.1001/archophth.1996.01100140585010>

10. Francis JH, Rizzuti AE, Abramson DH. Chemotherapy for Retinoblastoma. Losing sight of visual outcome. Retinal Physician. 2009; Available at: <http://www.retinalphysician.com/printarticle.aspx?articleID=103202>. Accessed January 7, 2009.